

ИНТЕГРАЦИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ВОЗМОЖНОСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАКТИКА

Акрамова Умеда Салиевна, и.о. доцент кафедры «Иностранные языки»
Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё
e-mail: umidaakramova68@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650888>

Аннотация

В статье рассматриваются возможности применения элементов геймификации в обучении русскому языку как иностранному (РКИ). Анализируются игровые платформы и приложения (Kahoot, Quizizz), их функции и педагогический потенциал. Подчёркивается влияние игровых механик на мотивацию, вовлечённость и развитие языковых навыков студентов. Приводятся примеры использования геймификации в разных странах и рекомендации по адаптации игр под уровень подготовки обучающихся.

Ключевые слова: Русский как иностранный, геймификация, игровые технологии, мотивация, интерактивное обучение, цифровая педагогика.

INTEGRATION OF GAME-BASED TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: OPPORTUNITIES, TOOLS, AND PRACTICE

Akramova Umeda Salievna, acting Associate Professor of the Department of
Foreign Languages, Samarkand branch of Tashkent Kimyo International
University e-mail: umidaakramova68@gmail.com

Annotation

The article explores the possibilities of applying gamification elements in teaching Russian as a foreign language (RFL). It analyzes game-based platforms and applications (Kahoot, Quizizz), their functions, and pedagogical potential. The article highlights the impact of game mechanics on students' motivation, engagement, and language skill development. Examples of gamification use in different countries are provided, along with recommendations for adapting games to the learners' proficiency level.

Keywords: Russian as a foreign language, gamification, game-based technologies, motivation, interactive learning, digital pedagogy.

**Akramova Umeda Salievna, Toshkent kimyo xalqaro universiteti
Samarqand filiali “Xorijiy tillar” kafedrasi dotsenti v.b. e-mail:
umidaakramova68@gmail.com**

Annotatsiya

Maqolada rus tilini chet tili sifatida (RTCHT) o'qitishda geymifikatsiya elementlarini qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Kahoot, Quizizz, kabi

o‘yin platformalari va ilovalari, ularning funksiyalari va pedagogik salohiyati tahlil qilinadi. O‘yin mexanizmlarining talabalarni motivatsiya qilish, ularni jalb etish va til ko‘nikmalarini rivojlantirishga ta’siri ta’kidlanadi. Turli mamlakatlarda geymifikatsiyadan foydalanish misollari va o‘yinlarni talabalarining tayyorgarlik darajasiga moslashtirish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Rus tili chet tili sifatida, geymifikatsiya, o‘yin texnologiyalari, motivatsiya, interaktiv o‘qitish, raqamli pedagogika.

Введение

Современные студенты, погружённые в цифровую культуру, всё чаще проявляют интерес к нестандартным и интерактивным формам обучения. Одной из таких форм является геймификация — применение игровых элементов в неигровом контексте, которая активно внедряется в образовательную среду. В преподавании русского языка как иностранного геймификация помогает снять языковые барьеры, усилить мотивацию, создать положительный эмоциональный фон и сформировать устойчивый интерес к предмету.

Основная часть

В наши дни уже никого не удивляют стремительные процессы глобализации, цифровизации и технологических инноваций, охватывающих все сферы человеческой деятельности — в том числе сфере образования.

Сегодня можно выделить около двух десятков направлений развития современной образовательной среды, однако в данной статье акцент будет сделан на тенденциях, напрямую связанных с научно-техническим прогрессом: электронном обучении, мобильном обучении и геймификации. Эти направления особенно актуальны в контексте преподавания РКИ в условиях цифровой эпохи.

Геймификация (от англ. gamification) — это процесс внедрения игровых механизмов (баллы, уровни, награды, соревнования, миссии) в образовательный процесс с целью повышения вовлечённости и продуктивности учащихся. Согласно исследованиям Ю. Гейба и К. Вербха, игровые механики активируют дофаминовую систему мозга, формируя у студентов внутреннюю мотивацию. В контексте преподавания РКИ геймификация позволяет разнообразить формы подачи материала, стимулировать самостоятельную деятельность и усилить обратную связь.

В современном мире невозможно обойтись без умения пользоваться электронными устройствами, так как огромный цифровой поток информации и цифровые технологии серьезно повлияли на парадигму современной коммуникативной культуры. «Допустимость использования в системе современного преподавания возможностей глобальной мировой сети Интернет сформировало новый тип образования — электронное обучение».[1]

В условиях цифровой образовательной среды деятельность преподавателя претерпевает значительные изменения: он уже не только передаёт знания, но и выступает в роли навигатора и модератора учебного

процесса. Его задача — направлять студентов в информационном пространстве, отбирать надежные цифровые ресурсы, разрабатывать и адаптировать учебные материалы с учётом уровня и потребностей обучающихся, а также организовывать эффективное онлайн-взаимодействие.

Важно и то, что в рамках геймификации развиваются и закрепляются цифровые компетенции и навыки: базовые навыки информационно-коммуникативных технологий, умение использовать офисные приложения Microsoft Office, применения облачных сервисов для создания, просмотра, поиска, фильтрации, организации, хранения, извлечения и анализа данных, в том числе с помощью сервисов Genially, Kahoot, информации и цифрового контента; владения навыками анализа данных в программе Statistica, обработки информации и данных на основе использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), подготовки отчетов в цифровом формате в системе программ «1С:Предприятие», что важно для дальнейшего развития и совершенствования студента как профессионала. [2]

Использование геймификации в методике преподавания РКИ позволяет решать ряд образовательных проблем. Во-первых, геймификация позволяет поддерживать внутреннюю и внешнюю мотивацию, а также вовлеченность иностранных студентов в процесс изучения русского языка. Во-вторых, применение геймификации в методике преподавания РКИ способствует улучшению материала. Игровые задачи позволяют применять полученные знания на практике, что способствует их эффективному усвоению и закреплению. В-третьих, игровые практики способствуют развитию когнитивных навыков: улучшению памяти, внимания, а также развитию логического и творческого мышления [3].

Среди эффективных цифровых платформ выделим:

Kahoot – это современная обучающая игровая платформа с красочным дизайном для образовательных проектов, которая позволяет легко создавать, публиковать и играть в обучающие игры, викторины, проходить различные интерактивные тесты и опросы для проверки знаний, что делает учебный процесс увлекательным и динамичным. Для работы с Kahoot можно использовать персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон с обязательным подключением к Интернету.

Создать викторину в Kahoot можно всего за несколько минут — процесс интуитивно понятен и не вызывает трудностей. После создания теста преподаватель запускает игру и предоставляет доступ обучающимся. Участники подключаются к викторине со своих устройств, введя код игры, а наблюдение за ходом проводится через общий экран (в случае онлайн-формата — с помощью Zoom или других аналогичных платформ).

Каждый вопрос оценивается по правильности и скорости ответа, а итоги отображаются на экране — показываются имена лидеров. При необходимости преподаватель может поставить игру на паузу и пояснить сложные моменты.

Для начала работы в системе необходимо пройти регистрацию и выбрать роль — преподаватель или студент. После этого открывается доступ к

библиотеке уже готовых тестов и игр. Для создания собственной викторины нужно перейти в специальный раздел и выбрать формат.

Применение новых информационно-коммуникационных технологий, которые обладают целым рядом преимуществ в преподавании, позволяет по-новому организовать процесс обучения, является одним из важнейших аспектов совершенствования учебного процесса, повышает его практическую направленность, развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся. Их использование также помогает формировать познавательные, коммуникативные, личностные и регулятивные навыки, расширять информационную среду для образовательной деятельности.[4]

Quizizz — позволяет студентам проходить тесты в игровом формате с индивидуальным темпом. Преподаватель может отслеживать статистику и корректировать задания.

Quizizz — это сравнительно современная образовательная платформа, предназначенная для создания викторин и тестов. Как уже упоминалось, процесс регистрации на сайте достаточно прост: пользователю достаточно иметь аккаунт Google для входа в систему.

Преподаватели, использующие программы Quizizz и Kahoot могут создавать свою библиотеку игр, куда они могут добавлять не только свои игры, но и дублировать игры других преподавателей. На сайте программы Quizizz преподаватели после проведения игр могут получать статистические данные и даже скачивать их в Excel таблице. Это позволяет преподавателям понять насколько хорошо студенты усвоили ту или иную тему. Так же, как и в программе Kahoot в программе Quizizz тоже можно задавать игру в качестве домашнего задания. В этом смысле процесс создания домашнего задания похож на процесс создания домашнего задания Kahoot, то есть необходимо запланировать, выбрать дату и время, и сообщить код и время проведения игры студентам.[5]

Результаты исследования подтверждают, что студенты творческих специальностей (маркетинг и рекламный бизнес, международный менеджмент, экономика предприятий и предпринимательская деятельность, международная журналистика), положительно относятся к этой концепции, и многие предлагаемые ими решения не только совместимы с механизмами геймификации, но и легко реализуются в университете [6].

Наиболее эффективными методиками в условиях цифровизации, по мнению респондентов, являются смешанное обучение (73%), проектная деятельность с использованием онлайн-инструментов (68%), геймификация (58%). Студенты в целом положительно оценивают применение ИКТ в изучении языков: 82% считают, что это повышает их мотивацию и вовлеченность, 76% отмечают возможность индивидуализации обучения [7].

Геймификация делает обучение более увлекательным за счет игровых элементов: Системы поощрений (бонусы, достижения). Квесты и интерактивные сценарии. Онлайн-игры для тренировки грамматики и лексики. Приложения “Duolingo”, “LingQ” и “Quizlet” активно используют игровые механики для повышения мотивации. Игровые методики в

преподавании РКИ. Включение ролевых игр, ситуационных диалогов и квестов способствует развитию коммуникативных навыков. Например: Метод драматизации — учащиеся разыгрывают сценки на русском языке [8]. Геймификация в образовании – это подход к поощрению мотивации и участия обучающихся путем включения принципов игрового дизайна в учебную среду. Важность поддержания мотивации обучающихся является давней проблемой образования. Это объясняет значительное внимание, которое геймификация привлекла к себе в образовательном контексте, – ее потенциал для мотивации обучающихся [9].

Заключение

Геймификация становится мощным инструментом повышения качества преподавания РКИ. Она усиливает вовлечённость, снижает тревожность при общении, способствует развитию всех видов речевой деятельности. Современные цифровые платформы позволяют преподавателям быстро адаптировать материал, а студентам — обучаться с удовольствием. В условиях цифровизации образования геймификация приобретает особую актуальность, делая процесс освоения русского языка живым, динамичным и результативным.

Список использованных источников

1. Меретукова М. М., Хуажева З. Г. Преподавание русского языка как иностранного в условиях цифровизации образования // Актуальные проблемы педагогики и психологии. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 5-8.
2. Козлова, Юлия Борисовна. "Геймификация в системе современного высшего образования: теоретические основы и практическая значимость." *История и педагогика естествознания* 1 (2022): 19-22.
3. Ольховская, А. И. Ещё раз об использовании игровых приёмов на уроке РКИ / А. И. Ольховская // Языковое образование в вузе: теоретический и прикладной аспекты : сб. статей междунар. науч.-практ. конф. / Г. М. Мандрикова (отв. ред.). – Новосибирск : НГТУ, 2015. – С. 286–293.
4. Перевышко, А. И., and Е. В. Юшкевич. "Применение обучающей платформы Kahoot в образовательном процессе." URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/44930/1/Perevyshko_Primeneniye.pdf (дата обращения: 08.11. 21) (2021).
5. Шираз, Интизар Насир. "Образовательные программы quizlet, quizizz и kahoot в преподавании РКИ (русского языка как иностранного)." *Русистика без границ* 3.3 (2019): 86-95.
6. Татаринов, Константин Анатольевич. "Геймификация в обучении студентов." *Балтийский гуманитарный журнал* 8.1 (26) (2019): 281-284.
7. Усманов, Тимерлан Ибрагимович, and Лариса Юнусовна Исраилова. "Методические аспекты преподавания иностранных языков в высшей школе в условиях цифровизации образования." *Управление образованием: теория и практика* 14.4-1 (2024): 123-133.
8. Пирнепесова, Г. Н., and Н. С. Ковалёв. "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК

ИНОСТРАННОГО." ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" 1.3-2 (2025): 66-67.

9. Бапаева, Х. М. "Роль современных игровых технологий в образовании." *Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки* 18.2 (2022): 28.